

Телеологический контекст в проблеме искусственного интеллекта

Никольский Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор
МИРЭА - Российский технологический университет

Аннотация. В исследованиях в области искусственного интеллекта имеет место точка зрения, которая была представлена в эволюционном моделировании. Основной вопрос, который ставится в рамках этого направления связан с «детальным пониманием того, как физическая материя порождает разум». Опыт разработки математического и программного обеспечения компьютерных информационных систем и современные исследования путей создания искусственного интеллекта, свидетельствуют о важности обратного вопроса о том, как разум порождает разумную физическую материю.

В работе этот вопрос анализируется для случая, когда процесс порождения рассматривается как автоматизация процессов, связанных с понятиями цели и управления.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цель и управление, информационные процессы, системы автоматизации проектирования, метамоделирование.

Информационный подход к синтезу систем искусственного интеллекта

Автоматизация есть фундаментальный процесс, свойственный естественному интеллекту. Решить задачу автоматизации в отношении объекта исследования H на информационном уровне значит построить его модель. В этом смысле, проблема создания искусственного интеллекта, совпадает с задачей автоматизации в отношении естественного интеллекта.

Проблема создания искусственного интеллекта является центральной для биологии, включая генетику, и кибернетики, включая информатику.

Биологический подход к решению этой проблемы, представлен в форме процесса клонирования. Однако, автоматизация, представленная в форме технологии клонирования, не обращается к естественному интеллекту, как информационному феномену.

В отличие от биологического, информационный подход исходит из точки зрения, что естественный интеллект есть естественная информационная система, управляющая поведением объекта исследования. Информационный подход определяется парой «исследователь-объект исследования»

$$(Inv, H) (1)$$

где элементы связаны задачей автоматизации, решаемой исследователем Inv в отношении объекта исследования H . Решить эту задачу значит построить его модель, которая является сконструированным и, как следствие, искусственным объектом.

Информационные процессы

Назовем информационными процессы, связанные с понятиями цели и управления. Эти процессы составляют информационную систему, соответствующую кибернетической точке зрения на естественный интеллект.

Особенности их формализации были обсуждены в [1,2]. Структуру этой системы процессов удобно задать в форме Пентограммы [3], Рис. 1

Рис. 1. Автоматизация информационных процессов

Диаграмма Рис. 1, представляет задачу автоматизации процессов Пентограммы, решаемую исследователем Inv в (1). Овальная линия указывает на взаимовлияние информационных процессов Пентограммы.

Согласно диаграмме, в этой задаче различаются внешний исследователь Inv и внутренний исследователь $Arch$. В Пентограмме выделен процесс моделирования, который отнесен к внутреннему исследователю $Arch$. Тем самым цель понимается как модель объекта исследования [2].

Как это следует из (1), внутренний исследователь $Arch$ является объектом исследования для внешнего исследователя Inv . Следовательно, диаграмма соответствует случаю, когда внешний исследователь Inv строит модель внутреннего исследователя $Arch$, который решает задачу автоматизации в отношении $H^{Arch}(•)$. Поэтому диаграмма представляет моделирование моделирования, которое включает модели процесса моделирования и модели среды моделирования [3].

Автоматизация процесса моделирования

Представим процесс моделирования, как поведение внутреннего исследователя Arch в среде моделирования $Im(H)$, состоящей из двух уровней

$$Im(H) = (\xi(H), C(H))$$

где $\xi(H)$ – лингвистический уровень, а $C(H)$ – концептуальный уровень представления объекта исследования $H(\bullet)$. Связь между ними, в частности, является предметом обсуждения в работах [4,5,6].

Выберем концептуальный уровень. Будем считать, что его модель задана спецификацией в форме онтологической системы представления знаний

$$C(H) = \langle \{Ont^{D\&T}\}, MetaOnt, \theta \rangle$$

Выделим в метаонтологии $MetaOnt$ следующие частные метаонтологии:

$MetaOnt^{Nat} = \{\text{объект, свойство, отношение}\}$ – естественная метаонтология;

$MetaOnt^{Ph} = \{\text{объект, состояние, время}\}$ – метаонтология физической точки;

$MetaOnt^{Evt} = \{\text{событие, свойство, отношение}\}$ – событийная метаонтология;

$MetaOnt^{Syst} = \{\text{система, свойство, отношение}\}$ – системная метаонтология.

Моделирование на концептуальном уровне

На концептуальном уровне $C(H)$ моделирование определяется:

1. Принципами характеристики, структуризации, отнесения, онтологической редукции, координации;

2. Определением моделей из среды $Im(H)$, как характеристик объекта исследования $H(\bullet)$, считая при этом, что

- характеристики могут быть простыми и сложными;

- характеристики относятся к следующим типам:

ξ -представление – лингвистические характеристики $H(\bullet)$;

G -представление – структурные характеристики $H(\bullet)$;

N -представление – численные характеристики $H(\bullet)$.

Общей логической формой сложной характеристики является модельная система понятия «с» [6]

$$CS(c) = \langle [c], V(c), cont(c), 1(c) \rangle (2)$$

связывающая между собой следующие характеристики:

- $[c]$ – называющая форма понятия «с» (имя объекта исследования $H(c)$);

- $V(c)$ – объем понятия «с»;

- $cont(c)$ – содержание понятия «с» (признаки объекта исследования $H(c)$)

- $1(c)$ – один элемент объема понятия «с»;

Следующая последовательность соответствий, представляет операцию отнесения,

$$H \rightarrow H(\bullet) \rightarrow CS(c) = \langle [c], V(c), cont(c), 1(c) \rangle$$

согласно которой

- объект исследования $H(\bullet)$ является значением переменной H ;

- моделирование объекта исследования $H(\bullet)$ на концептуальном уровне состоит в том, чтобы поставить ему в соответствие характеристики-элементы модельной системы (2).

Моделирование через отнесение предполагает две фундаментальные операции:

- операция классификации – характеристика через отнесение объекта исследования $H(\bullet)$ к объему понятия C , т.е. к классу $V(c)$

$$H \rightarrow H(\bullet) \rightarrow V(c), H(\bullet) \in V(c)$$

- операция структуризации – характеристика через отнесение объекта исследования $H(\bullet)$ к одному элементу объема понятия C , т.е. к структурному типу $1(c)$

$$H \rightarrow H(\bullet) \rightarrow 1(c)$$

Операция структуризации соответствует мерологической точке зрения, относящейся к одному элементу объема понятия. Понятие «целое» определяет метаонтологию

$$MetaU\text{-«целое»} = \{\text{«целое»}\}$$

и структурный тип. Структурный тип есть форма целого, которая определяется смыслом, вкладываемым в понятие «целое». Структурным типом g считается пара

$$g = \langle Supp(g), Sign(g) \rangle$$

где $Supp(g)$ – носитель типа, $Sign(g)$ – сигнатура или совокупность связей между элементами носителя. Каждый элемент носителя $Supp(g)$ структурного типа g имеет структурный тип «точка».

Выбор метаонтологии $MetaU\text{-«целое»}$, определяет совокупность структурных типов, являющихся элементами структурного G -представления, которые соответствуют характеристике $1(c)$.

Онтологическая редукция, как метод решения обобщенной задачи реализации

Как было отмечено выше, метаонтология $MetaOnt$ включает несколько частных метаонтологий, каждая из которых может рассматриваться как «точка зрения» некоторого исследователя Arch на значение переменной H . Вопрос об их согласовании может решаться через построение онтологий высокого уровня, например SUMO. Другой подход основан на принципе структуризации и состоит в решении обобщенной задачи реализации, которая определяется следующей диаграммой [3,10]

$$[c] \rightarrow 1(c) \rightarrow g^c \in G^c, c \in CH (3)$$

где $[c]$ – называющая форма понятия «с», $g^c \in G^c$ – множество структурных типов, соответствующих характеристике $1(c)$.

В качестве метода решения обобщенной задачи реализации будем использовать «известную в теории

онтологических допущений операцию онтологической редукции».

Пусть дана некоторая частная метаонтология $Ont \in MetaOnt$. Будем говорить, что в Ont концептуально определен структурный тип $g \in G$, если в ней выделены понятия, соответствующие элементам его носителя $Supp(g)$ и элементам его сигнатуры $Sign(g)$.

Определим два типа редукции:

- *внутренняя редукция* есть выражение элементов сигнатуры структурного типа в терминах элементов его носителя.

- *внешняя редукция* есть выражение элементов носителя и сигнатуры структурных типов одной частной метаонтологии в терминах элементов носителя и сигнатуры структурных типов другой частной метаонтологии.

В качестве основы онтологической редукции будем использовать $MetaU$ -«целое», указав тип «целого», уточняющий характеристику $V(c)$ из (2).

Внутренняя онтологическая редукция в $MetaOnt^{Nat}$

Обратимся к естественной метаонтологии $MetaOnt^{Nat}$ предполагая, что понятие «объект» относится к элементам носителя, а понятия «свойство» и «отношение» к элементам сигнатуры структурного типа $g^{Ob} \in G^{Ob}$.

Обобщенная задача реализации (3) в $MetaOnt^{Nat}$ имеет вид

$$[\text{объект}] \rightarrow \mathbf{1}(ob) \rightarrow g^{Ob} \in G^{Ob}, ob \in MetaOnt^{Nat}$$

Решение этой задачи построено в работе [7] на основе *внутренней редукции* для случая, когда тип «целого» задается понятием «множество» и универсальной метаонтологией $MetaU$ -«целое» является метаонтология $MetaU$ -«множество».

Решениями являются следующие структурные типы:

$$G^{Ob} = \{g1, g2, g3, g4\}$$

с носителем $Supp(g^{Ob}) = A(ob)$:

- структурный тип $g1 = \langle A(ob) \rangle$ - множество;
- структурный тип $g2 = \langle A(ob), R \rangle$ - множество с отношениями;
- структурный тип $g3 = \langle A(ob), F \rangle$ - множество с операциями;
- структурный тип $g4 = \langle A(ob), R, F \rangle$ - множество с отношениями и операциями.

В терминологии представлений знаний множество структурных типов G^{Ob} , соответствующих характеристике $\mathbf{1}(ob)$ является *фреймол-«объект»*.

Внешняя онтологическая редукция между $MetaOnt^{Nat}$ и $MetaOnt^{Syst}$

В системной метаонтологии $MetaOnt^{Syst}$ обобщенная задача реализации (3) имеет вид

$$[\text{system}] \rightarrow \mathbf{1}(\text{syst}) \rightarrow g^{Syst} \in G^{Syst}, \langle \text{system} \rangle \in MetaOnt^{Syst}$$

Рассмотрим случай, когда решение этой задачи строится на основе внешней онтологической редукции. Это значит, что структурные типы из G^{Syst} , относящиеся к характеристике $\mathbf{1}(\text{syst})$ строятся на основе объектных структурных типов из G^{Ob} .

Обозначим онтологическую редукцию стрелкой $\mathbf{1}(ob) \rightarrow \mathbf{1}(\text{syst})$ и выделим в ней два этапа:

- редукция $\mathbf{1}(ob) \rightarrow \mathbf{1}(evt)$ - на уровне элементов носителя объектных структурных типов;
- редукция $\mathbf{1}(evt) \rightarrow \mathbf{1}(\text{syst})$ - на уровне элементов сигнатуры системных структурных типов.

Редукция $\mathbf{1}(ob) \rightarrow \mathbf{1}(evt)$ основана на *изменении точки зрения на элементы носителя* структурных типов из G^{Ob} :

- в $MetaOnt^{Ob}$ элемент носителя рассматривается, как «*неподвижная точка*»;
- в $MetaOnt^{Syst}$ элемент носителя рассматривается, как «*движущаяся точка*».

Редукция $\mathbf{1}(ob) \rightarrow \mathbf{1}(evt)$ связывает понятие «объект» с понятиями «*элементарное событие*», «*состояние*» и «*время*». [8,9,10,11].

Определение 1. Элементарное событие evt есть тройка $(ob(s,t))$, где s есть элемент пространства состояний объекта ob , t есть элемент времени.

В результате редукции носитель $A(ob)$ объектного структурного типа преобразуется в носитель $A(evt)$ системного структурного типа.

Редукция $\mathbf{1}(evt) \rightarrow \mathbf{1}(\text{syst})$ основана на понятии «категория». Этот тип «целого» позволяет считать, элементы сигнатуры элементами объема понятия «соответствие» и *рассматривать их как внутренние стрелки структурных типов*.

В результате редукция $\mathbf{1}(ob) \rightarrow \mathbf{1}(\text{syst})$ в целом задается следующим определением, связывающим понятие «*движущаяся точка*» с понятиями «объект», «событие» и «динамика».

Определение 2. Движущаяся точка есть событие с объектом ob на элементе (s,t) его динамики $d(ob)$ в пространстве состояний объектов $S(ob)$.

«Движущиеся точки» являются элементами носителей системных структурных типов g^{Syst} из G^{Syst} . Модели «*движущихся точек*», имеют форму *событийных динамических систем в пространстве состояний объектов*. Они получаются как результат приписывания внутренних стрелок элементам носителя $A(evt)$. В соответствии с принципом структуризации следует различать элементарные и сложные системы.

Элементарными считаются событийные динамические системы двух типов:

- элементарная временная событийная динамическая система есть пара

$$\langle ob, d(ob) \rangle$$

где временная событийная динамика, ассоциированная с объектом ob задается как

$\partial(\text{ob}): T \rightarrow S(\text{ob})$ – временная динамика

где $S(\text{ob})$ – множество состояний объекта [9,10]. В этом случае исследователь Arch считает, что причиной изменений «объекта» является «время».

– элементарная операциональная событийная динамическая система есть пара

$$\langle \{\text{ob}_0, \text{ob}_1\}, \partial(\text{ob}_0, \text{ob}_1) \rangle$$

где операциональная событийная динамика, ассоциированная с парой объектов $\{\text{ob}_0, \text{ob}_1\}$, задается как:

$$\partial(\text{ob}_0, \text{ob}_1) = \begin{cases} \partial(\text{ob}): \text{ob}_0 \xrightarrow{\text{ob}_1} \text{ob}_2 \text{ – объектная динамика} \\ \partial(\rightarrow): \partial(\text{ob}_0) \xrightarrow{\partial(\text{ob}_1)} \partial(\text{ob}_2) \text{ – событийная динамика} \end{cases}$$

В этом случае исследователь Arch считает, что причиной изменений «объекта» является «взаимодействие с другим объектом».

Сложная событийная динамическая система определяется в виде пары

$$g^{\text{Syst}} = \langle A(\text{ob}), D(A) \rangle \quad (4)$$

где $A(\text{ob})$ есть носитель объектного структурного типа, выбранного для редукции. Системная динамика $D(A)$

$$D(A) = \langle \partial A(\text{evt}), \text{Sign}(g^{\text{Syst}}) \rangle$$

есть сложная событийная динамика, ассоциированная с объектами из носителя $A(\text{ob})$.

Элементы её носителя $\partial A(\text{evt})$ есть элементарные событийные динамики, ассоциированные с объектами из $A(\text{ob})$. Форму системной динамики определяет сигнатура $\text{Sign}(g^{\text{Syst}})$, которая включает системную, технологическую и информационную связи между элементарными динамическими системами [1,11].

Динамическая система (4) определяет тип понятия «целое», относящийся к $\text{MetaOnt}^{\text{Syst}}$. Согласно редукции, этот тип целого наследуется из $\text{MetaOnt}^{\text{Nat}}$ и представляет собой «множество объектов с системной динамикой», что предполагает использование принципа координации. Пример такой системы, где системная динамика имеет форму множества элементарных временных динамик, связанных отношением системной связи, приведен в [10]. Следует также отметить, что рассмотренная системная среда моделирования, концептуально подобна временной концептуальной семантической системе [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставленный в работе вопрос рассматривался как вопрос о решении задачи автоматизации информационных процессов. В качестве информационных рассматривались процессы, связанные с понятиями цели и управления, определяющие кибернетическую точку зрения на структуру естественной интеллектуальной системы.

Основное внимание было уделено анализу задачи автоматизации процесса моделирования, из диаграммы автоматизации информационных процессов. Диаграмма включает внешнего и внутреннего исследователей. Моделирование рассматривалось в концептуальной среде, представленной в форме онтологической системы представления знаний. Внутреннему исследователю соответствует уровень онтологий предметных областей и задач. Внешнему исследователю соответствует уровень метаонтологии, где задача автоматизации процесса моделирования имеет представление в форме обобщенной задачи реализации.

Решениями этой задачи, полученными внешним исследователем, являются объектные и системные структурные типы. Типы представляют знания, которые внутренний исследователь использует при разработке информационных систем в конкретных предметных областях. Решения были получены в результате операции структуризации и онтологической редукции, использующих понятия «множество» и «категория» как типы понятия «целое».

Очевидно, что при информационном подходе предполагается, что естественный разум включает как внутреннего, так и внешнего исследователя. Поэтому ответ на поставленный в работе вопрос состоит в исследовании возможности решения задачи автоматизации процесса моделирования на уровне внешнего исследователя.

Литература:

1. S.N.Nikolsky The Particularities of Purposeful Behaviour Formalization. J.System analysis, Modeling, Simulation. **3** (1986) 4, 359–364.
2. Никольский С.Н., Сурженко И.Ф. Онтологический анализ отношения «цель-результат» Ж. Известия ЮФУ, Технические науки, №7, 2013г., стр. 107-111
3. Никольский С.Н., Сурженко И.Ф. Автоматизация информационных систем и метамоделирования // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Интеллектуальные САПР».- 2014.- №7.- С. 187-195.
4. O.Eriksson, B.Henderson-Sellers. Par J.Agrefalk Ontological and linguistic metamodelling revisited: A language use approach, J/Information and Software Technology, 55 (2013) 2099-2124.
5. Power D.J., Shada R. Model-driven decision support systems: Concepts and research directions //Decision Support Systems. – 2007. – Vol. 43. – P. 1044 – 1061.
6. Никольский С.Н. Модели процесса моделирования: концептуальные метабаазы и модели значений. Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета, Тематический выпуск «Интеллектуальные САПР», г.Таганрог, Издательство ТРТУ, № 3, 2005г., стр. 88-94.

7. Никольский С.Н. Онтологические модели жизненного цикла информационно-управляющих систем. Сибирское отделение РАН, Институт математики им. С.Л.Соболева. Материалы Всероссийской конференции с международным участием «Знания-Онтологии-Теории» (ЗОНТ-2007), 14-16 сентября 2007 года, г. Новосибирск.

8. Никольский С.Н. Системные модели организаций в задачах автоматизации. Ж. Мехатроника, автоматизация, управление, № 1, 2006, стр. 45-51.

9. V.Kulba, S.Nikolsky, O.Zaikine “Ontological approach to modeling of discrete event dynamic system”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. Volume 57, Issue 3, September 2009. Modeling and optimization of manufacturing systems. p.p. 241-247.

10. Никольский С.Н., И.Ф.Сурженко Системный структурный тип: «динамическая система объектов», Ж. Известия ЮФУ, Технические науки, №7 (июль), 2015 г. <http://www.izv-tn.tti.sfedu.ru/> стр. 70-78.

11. V.Kulba , S.Nikolsky “Metaontology DEDS: Operational dynamic system on classes”, J. Management and Production Engineering Review, Vol.2, Number 3, September 2011., pp. 28-34

12. К.Е. Wolf, Applications of Temporal Conceptual Semantic System. RF Conference with international participation, Sobolev Institute of Mathematics, Preprints, Vol. 1, p.p. 3-15, sept., 2007.